

Programa General
II Reunión General de la Red Gobernanza Metropolitana
12 de noviembre de 2018
Sede: Colegio de Jalisco.

La cuestión Metropolitana frente a cambios políticos y sociales.

Inauguración / 9:00 hrs. / Auditorio

Bienvenida y presentación de los miembros del presidium.

Conferencia Inaugural / 10:00 hrs. / Auditorio

“El aporte de la gobernanza para el gobierno de las ciudades.”

Dr. Luis Fernando Aguilar Villanueva, IIPPG

Receso / 11:00 hrs. / Explanada del Colegio de Jalisco.

Salida de ColJal / 11:15 hrs. / Destino: CU-Tonalá exclusivo GT06 (reservar salida en registro)

GT01 Gobiernos abiertos y rendición de cuentas en las metrópolis.
Panel / 13 de noviembre / 11:15 hrs. / Aula 3

La adopción de las políticas de gobierno abierto: el caso del gobierno municipal de Madrid.

Edgar Alejandro Ruvalcaba Gómez, Universidad de Guadalajara.

Marco institucional del gobierno abierto en la gobernanza: rendición de cuentas en los gobiernos metropolitanos.

Freddy Mariñez, El Colegio de Jalisco.

Lecciones

Conrado Romo García, Congreso del Estado de Jalisco.

Hagamos mejor ciudad

Carlos González Martínez de Velasco, Colectivo Tómala.

Comunicación política y transparencia: Percepciones ciudadanas en el municipio de Puebla.

Francisco Alfonso Bautista Lobato y Jorge Luis Castillo Durán, BUAP, ICGDE.

Comentarista: Arturo Durán Padilla

Coordinador: Freddy Mariñez

GT02 Coordinación y financiamiento metropolitano.
Panel / 12 de noviembre / 13:10 hrs. / Aula 3

Autonomía tributaria subnacional en América Latina.

Juan Pablo Jiménez e Ignacio Ruelas, CREFAL.

Retos y tendencias de la Coordinación hacendaria y financiamiento sostenible de las Metrópolis: ¿Espacio para políticas disruptivas?

Alain Dimitrius Izquierdo Reyes, Universidad de Guadalajara.

El presupuesto participativo y su incidencia en el mejoramiento del espacio público de las unidades territoriales del Distrito Federal.

Manuel Lara Caballero, Universidad Autónoma Metropolitana.

Comentarista: Alfredo Aceves Fernández

Coordinador: Alain Dimitrius Izquierdo Reyes

GT03 Análisis de políticas públicas Metropolitanas.

Panel 1 / 12 de noviembre / 13:10 hrs. / Aula 1

IPCO en el Impulso de la Gobernanza Metropolitana de la Ciudad de Colima: Logros, Retos y Lecciones 2008-2018.

J. Jesús Ríos Aguilar, Instituto de Planeación para el Municipio de Colima.

Análisis de la política pública de mejoramiento de la calidad del aire de la Zona Metropolitana del Valle de México: retos de innovación en materia de coordinación transterritorial y gobernanza metropolitana.

Raúl Hernández Mar & Ryszard E. Rozga Luter, Universidad Autónoma Metropolitana.

Gobernanza y políticas en materia de producción y empleo. Un análisis en municipios de la Región Metropolitana de Buenos Aires, Argentina.

Rodrigo Reynaldo Carmona Trotta, Universidad Nacional de General Sarmiento.

Desafíos institucionales de la gobernanza metropolitana en Brasil: Las Agencias Metropolitanas, los Consorcios Públicos Intermunicipales y el Estatuto de la Metròpoli.

Gerardo Silva, Universidad de Federal do ABC.

El monitoreo de indicadores de consumo de alcohol en jóvenes. Un caso de estudio para potenciar la eficacia en el desarrollo de políticas públicas desde los Observatorios Ciudadanos.

María Elena Meza de Luna Observatorio Ciudadano de Seguridad del Municipio de Querétaro.

El monitoreo de indicadores de consumo de alcohol en jóvenes. Un caso de estudio para potenciar la eficacia en el desarrollo de políticas públicas desde los Observatorios Ciudadanos. Políticas Públicas y gobernanza.

María Elena Meza de Luna, Observatorio Ciudadano de Seguridad del Municipio de Querétaro

Comentarista Gerardo González Herrera

Coordinador: Daniel Robles

GT03 Análisis de políticas públicas Metropolitanas.

Panel 2 / 12 de noviembre / 17:00 hrs. / Aula 1

¿Gobernanza en la elaboración de políticas públicas en la zona metropolitana de Oaxaca o sólo acciones aisladas?

Rosalía Rivera Rodríguez, Universidad de la Sierra Sur.

La interrelación entre el marco legal, las instituciones y los bienes y servicios ambientales: Caso Estado de Oaxaca.

Deisy Coromoto Rebolledo López, Universidad de la Sierra Sur.

La visión fallida de la política metropolitana de empleo: el caso Ciudad de México y Guadalajara.

Christian Miguel Sánchez Jáuregui, Universidad de Guadalajara, CUCEA.

Andando sin saber: Asimetrías de información en la ejecución de políticas de movilidad urbana.
Everardo Chiapa Aguillón, Unidad de Planeación y Prospectiva, Gobierno del Estado de Hidalgo.

Comentarista: Iván Salas
Coordinador: Daniel Robles

Conversatorio / 13 noviembre / 13:10 hrs. / Aula 5

Análisis de políticas públicas metropolitanas: más allá de la frontera económica.
Coordinador: Daniel Robles

GT04. Gestión de patrimonio urbano metropolitano.
Conversatorio / 12 noviembre / 13:10 hrs. / Aula 4

El patrimonio urbano metropolitano como recurso.
-**Ignacio Gómez Arriola, INA, Jalisco.**
-**Bertha Violeta Ponce Sánchez y Ortega, Secretaría de Cultura Jalisco.**
-**Beatriz Guerrero, Universidad Autónoma de Guadalajara.**
-**Manuel Martín Hernández, Universidad de las Palmas.**
-**Luis Gerardo Ascencio Rubio, Director de Cultura del Ayuntamiento de Zapopan.**

Coordinador: Alfonso Ascencio Rubio

GT04. Gestión de patrimonio urbano metropolitano.
Panel / 12 de noviembre / 17:00 hrs. / Aula 4

Retos de gobernanza para la conservación y protección de centros históricos en áreas metropolitanas: una mirada desde una perspectiva de desarrollo territorial del caso de Bogotá y su Plan de Centro Ampliado.
Jairo Enrique Santander Abril, Universidad de los Andes.

De la constitución de los imaginarios colectivos y el patrimonio de la otredad.
Raymundo Ramos Delgado y Carlos E. Flores Rodríguez
Secretaría de Obras Públicas del Estado de Nayarit- Instituto Tecnológico de Tepic.

Gobernanza en zonas turísticas.
Mario Alberto Velázquez García, El Colegio del Estado de Hidalgo.

Comentarista: Estrellita García Fernández
Coordinador: Alfonso Ascencio Rubio

GT05 Planeación y ordenamiento territorial.
Panel 1 / 13 de noviembre / 11:15 hrs. / Aula 1

La gobernanza metropolitana desde la planeación urbana y territorial. **Juan Ángel Demerutis Arenas, Universidad de Guadalajara, CUAAD.**

¿Cuáles son los factores que determinan la conformación de áreas metropolitanas?: El caso de Colombia. **Daniel Felipe Alonso López, Universidad de Los Andes.**

Ocurrencias y concurrencias en el nuevo marco legal e institucional en México. Complejidades y complicaciones para la planeación del desarrollo.

Gerardo González Herrera, Congreso del Estado de Jalisco.

Gobernanza metropolitana en el Estado de México, desafío para la planeación y el ordenamiento territorial.

Francisco Javier Rosas Ferrusca y Viridiana Rodríguez Sánchez, Universidad Autónoma del Estado de México.

Enfoque teórico a la planificación, ordenación y gestión territorial. Caso de estudio; Zona Metropolitana Apizaco - Tlaxcala.

Esneidy Neri Dávila, El Colegio de Tlaxcala.

Comentarista: María Elena de la Torre

Coordinador: Juan Ángel Demerutis

**GT05 Planeación y ordenamiento territorial.
Panel 2 / 13 de noviembre / 13:10 hrs. / Aula 1**

El Mito de la Planeación Urbana Metropolitana.

Ignacio Carlos Kunz Bolaños, UNAM.

Gobernanza y planeación metropolitana: el caso de Guadalajara.

Pablo Pineda Ortega, Universidad de Guadalajara, CUCSH.

Barreras y oportunidades institucionales en la planificación de la adaptación climática en una metrópolis. El caso de Beirut.

Leonardo Zea Reyes, Universidad de Guadalajara

Pequeños productores agrícolas, ¿por qué se les debe tomar en cuenta en la gobernanza y la planeación metropolitana? El caso de dos núcleos agrarios en la Zona Metropolitana La Piedad-Pénjamo.

Ana Belem Sánchez Mancilla y Leticia Isabel Mejía Guadarrama, El Colegio de Michoacán.

Comentarista: Gerardo Silva

Coordinador: Juan Ángel Demerutis

**GT05 Planeación y ordenamiento territorial.
Panel 3 / 13 de noviembre / 15:00 hrs. / Aula 1**

Modelo de Policentralidades para la Movilidad Urbana: Caso Puerto Vallarta.

Laura Yesenia Palomares García, Sociedad civil.

Diagnóstico de la situación de fraccionamientos de interés social en el Área Metropolitana de Guadalajara: Gestión Territorial Social en el Municipio de Tlajomulco.

Bernd Pfannenstein, Planstadt S.C.

La Agenda para el Desarrollo Municipal, el Plan Municipal de Desarrollo y el proceso de modernización en Michoacán.

Carlos Alberto Téllez Valencia, El Colegio de Michoacán.

Lafayette, entre la gentrificación y verticalización.

Diego Nápoles Franco y David Carrillo Muñoz, Universidad de Guadalajara.

Comentarista Luis Águila Flores

Coordinador: Juan Ángel Demerutis

GT06 Gestión y gobernanza metropolitana del agua.

Panel 1 / 12 de noviembre / 12:30 hrs / CU-Tonalá

Aspectos Metodológicos alrededor de la gestión y gobernanza del Agua en la Cuenca del Río Verde en el contexto del Proyecto Presa El Zapotillo.

Marco Berger, Universidad de Guadalajara, CUAltos.

La experiencia de la Comisión Tarifaria del SIAPA. Evaluación de un primer lustro.

Rodrigo Flores Elizondo, ITESO.

¿Verdes o Azules?: Elementos de Resiliencia y Seguridad hídrica para una gobernanza de las metrópolis mexicanas.

Blanca C. García Quiroz, El Colegio de la Frontera Norte, sede Monterrey

Comentarista: Víctor Morales Méndez

Coordinadora: Blanca García

GT06 Gestión y gobernanza metropolitana del agua.

Panel 2 / 12 de noviembre / 14:00 hrs / CU Tonalá.

Gobernanza en las políticas públicas del agua en México: avances y retrocesos.

Germán Vargas Larios y Rosa María Magaña Álvarez, Universidad Autónoma Metropolitana.

Modelo de participación social para la gestión del agua sustentable en Tula de Allende, Hidalgo.

Edith Miriam García Salazar, El Colegio del Estado de Hidalgo.

Gestión y gobernanza metropolitana: caso proyecto arcediano.

Cuauhtémoc Gutiérrez Barba, Escuela Superior de Arquitectura.

Hidroelectricidad como instrumento en la gobernanza del agua para la seguridad hídrica.

Víctor Morales Méndez, Universidad de Guadalajara, CU-Tonalá.

Comentarista: Francisco Jalomo Aguirre

Coordinadora: Blanca García

GT06 Gestión y gobernanza metropolitana del agua.

Conversatorio / 13 noviembre / 13:10 hrs. / Aula 5

Coordinadora: Blanca García

GT07 Núcleos agrarios y gobernanza metropolitana.
Panel / 12 de noviembre / 11:15 hrs. / Aula 2

*Asentamientos irregulares, conurbación, y metropolización:
Caso de la Región Oriente de Tlaxcala.*

Daniel Hernández Hernández, El Colegio de Tlaxcala.

La ciudad ejidal. Algunos apuntes para desentenderse.
Carlos Enrique Flores R., Universidad Autónoma de Nayarit

Comentarista: Irwin Gerardo Monroy.
Coordinador: Carlos Enrique Flores R..

GT08. Seguridad pública en zonas metropolitanas: "políticas y análisis competencial.
Panel: Seguridad pública:
el problema del ¿quién? en la metrópoli / 12 de noviembre / 17:00 hrs. / Aula 2

Seguridad Ciudadana: Análisis competencial en materia de seguridad pública en zonas metropolitanas.
Javier Hurtado González, El Colegio de Jalisco.

Seguridad y gobernanza metropolitana en localidades rururbanas de Querétaro: caso El Marqués.
Iliana del Rocío Padilla Reyes, Universidad Autónoma de Sinaloa

Modelos policiales para la seguridad metropolitana.
Fernando Jiménez, El Colegio de Jalisco

Las competencias constitucionales y la seguridad metropolitana.
Cesar Augusto Mendoza Salazar, Colegio de Jalisco

Comentarista: Guillermo Zepeda Lecuona.
Coordinador: Javier Hurtado, El Colegio del Jalisco.

GT09. Migración a zonas metropolitanas.
Panel / 12 de noviembre / 11:15 hrs. / Aula 4

Construcción de indicadores de gestión para la migración mexicana de retorno en Jalisco.
Julio Santiago Hernández, Calos Emigdio Quintero Castellanos, Heriberto Vega Villaseñor, Edilma de Jesús Desidério, Universidad de Guadalajara, CU-Tonalá.

Espacios de gubernamentalidad representativa en los procesos migratorios: análisis de los casos de Chiapas, Puebla y Jalisco.
Edilma De Jesus Desidério, Universidad de Guadalajara, CU-Tonalá.

Migración regional, agentes inmobiliarios y gobiernos locales en ciudades del sur de Hidalgo.
César Raúl Pérez Marcial, Colegio del Estado de Hidalgo

Reconfiguración de personas y de la imagen de Dios en la migración. **Heriberto Vega Villaseñor, ITESO**

Comentarista: Paola Payro.
Coordinador: Heriberto Vega Villaseñor.

**GT09. Migración a zonas metropolitanas.
Conversatorio / 13 de noviembre / 11:15 hrs. / Aula 4**

Realidad y representatividad en la gobernanza migratoria metropolitana: aproximaciones a la construcción de una agenda regional de occidente

Dr. Jesús Arroyo, Mtro. Salvador Berumen, Dr. José María Ramos, Colef. Ivonne del Carmen Aguirre y Mtra. Mariana Sophia Márquez Laureano IJAM.

Coordinador: Edilma De Jesús Desidério

**GT10 Sustentabilidad y sostenibilidad metropolitana.
Panel 1 / 13 de noviembre / 13:10 hrs. / Aula 3**

Planeación y conservación del patrimonio arbolado en las ciudades.

Gabriela López Damián, Fideicomiso para la Administración del Programa de Desarrollo Forestal del Estado de Jalisco (FIPRODEFO).

Senderos urbanos en la zona universitaria del periférico norte, propuesta para la movilidad sustentable y sostenible.
Blanca Antonia Brambila Medrano, Universidad de Guadalajara.

¿Son posibles las ciudades sostenibles? Una reflexión y revisión conceptual.
Sergio Gabriel Ceballos Pérez. El Colegio del Estado de Hidalgo.

**Comentarista: Carla Aceves
Coordinadora: Fabiola Quezada Limón**

**GT10 Sustentabilidad y sostenibilidad metropolitana.
Panel 2 / 13 de noviembre / 13:10 hrs. / Aula 3**

Desarrollo Económico Sostenible de Ciudades.
Amado Villarreal González, Tecnológico de Monterrey.

Comparando la percepción de los ciudadanos con las prioridades de los líderes locales para el crecimiento sostenible. Los casos de Lázaro Cárdenas y Tapachula, México.
Edgar Ramírez de la Cruz, Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

El cambio climático, el sector de la construcción y la economía circular.
Fernando Montes de Oca, Cámara Mexicana de la Industria de la construcción

**Comentarista: Marco Berger
Coordinadora: Fabiola Quezada Limón**

**GT11 C Sistema de participación ciudadana.
Conversatorio / 12 de noviembre / 11:15 hrs. / Aula 5**

Participación ciudadana para la gobernanza democrática: Instituciones, normas y prácticas para un nuevo modelo de gobernar.

Alfonso Hernández Valdez, Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción / ITESO.

Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción / ITESO.

Rodrigo Carmona Trotta, Instituto del Conurbano, Universidad General Sarmiento.

**GT11 C Sistema de participación ciudadana.
Panel 1 / 12 de noviembre / 12:15 hrs. / Aula 5**

Notas sobre el marco jurídico de los mecanismos de participación social en Jalisco.

Guillermo Amado Alcaraz Cross, IPECJ

Elementos de diseño institucional en los organismos de participación ciudadana del ámbito local.

Marco Iván Vargas Cuéllar, Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí.

Análisis de la regulación municipal en materia de participación ciudadana en los municipios del estado de Jalisco, 2015-2018.

Miguel Godínez Terréquez, IEEPC, Jalisco.

Los retos jurídico-políticos de la participación ciudadana en el Estado de Jalisco.

María Elvira Altamirano Solano, IPECJ.

La institucionalización de la gobernanza en la Coordinación Metropolitana del Área Metropolitana de Guadalajara.
Julio Eduardo Gutiérrez Roque, Consultor Independiente.

La institucionalización de la gobernanza en la Coordinación Metropolitana del Área Metropolitana de Guadalajara.
Julio Eduardo Gutiérrez Roque, Consultor Independiente.

Comentarista: Omar Cervantes.

Coordinador: Brenda Judith Serafín Morfín.

**GT11 C Sistema de participación ciudadana.
Panel 2 / 12 de noviembre / 17:00 hrs. / Aula 5**

Gobernanza, participación y neoliberalismo en el desarrollo de un proyecto de renovación urbana.

Sebastián Acosta Zapata, Universidad del Valle.

Impacto territorial de los mecanismos de participación social.
Griselda Beatriz Rangel Juárez, IPECJ.

Gobernanza e Inclusión Social de las Personas con Discapacidad en Jalisco. Características y Retos actuales.
Leticia Celina Velasco Jáuregui, ITESO.

Concentración de la participación social en la metrópolis: la incidencia de los think tanks en el modelo de combate a la corrupción a nivel nacional.

Héctor Eduardo Soto Guerrero, Universidad Autónoma Metropolitana

Gobernanza, participación y neoliberalismo en el desarrollo de un proyecto de renovación urbana.

Sebastián Acosta Zapata, Universidad del Valle.

Comentarista: Roberto Arias de la Mora

Coordinador: Alberto Bayardo Pérez

GT12. C Gobernando las metrópolis con perspectiva de género. Panel 1 / 12 de noviembre / 13:10 hrs. / Aula 2

Nuevos policías viales en el Área Metropolitana de Guadalajara. Política pública y de género: buscamos a las mejores.
Horacio Villaseñor Manzanedo, Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado de Jalisco.

La mujer en las políticas preventivas. Caso Jalisco. Modelo de Seguridad Vial.
Ana Laura Chávez Velarde, Universidad de Guadalajara.

Exclusión social y movilidad: Retos vigentes de la gestión metropolitana.
Eugenio Arriaga Cordero, Escuela Superior de Arquitectura.

La participación ciudadana de la mujer en la gobernanza metropolitana.
Gabriela Karina Cervantes Fuentes, Colectivo Unido por Jardines de la Paz

Operativo Salvando Vidas, un ejemplo de gobernanza.
Alma Chávez Guth, Víctimas de Violencia Vial AC

Comentarista: Beatriz Núñez Miranda
Coordinadora: Esmeralda Velázquez García

GT13 Acciones colectivas metropolitanas.
Panel / 12 de noviembre / 11:15 hrs. / Aula 3

Oposición social e imposición de infraestructura vial.
Fernando Padilla Lozano y Pablo Gutiérrez Castorena, Universidad Autónoma de Aguascalientes.

La sociedad civil organizada, como respuesta emergente para una gobernanza en función de la justicia y la paz.
Gustavo de la Torre Navarro, Vecinos solidarios.

Colectivos, empresarios y organizaciones sociales, en el proceso de democratización de la gobernanza metropolitana.
Rutilo Tomás Rea Becerra, Universidad de Guadalajara

Hacia un Observatorio Metropolitano de Guadalajara 2.0.
Alejandro Mendo Gutiérrez, ITESO.

Comentarista Carlos Navarrete
Coordinador: Luis Fernando Alvarez

GT14 P1 El cómo de la gobernanza metropolitana.
Panel 1 / 13 de noviembre / 11:15 hrs. / Aula 2

La organización de las urbes metropolitanas: una mirada desde la literatura de la administración pública.
Laura Gallego Moscoso, Universidad EAFIT.

Cómo se gobiernan las grandes ciudades.
David Gómez Álvarez Pérez, Universidad de Guadalajara, CUCEA

Urban policy analysis and the metropolization of Colombia.

Pablo Sanabria, Santiago Leyva, y Enrique Rodríguez Caporalli, Universidad de los Andes.

Por qué los municipios metropolitanos en México no colaboran. Manlio Felipe Castillo Salas, Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Micro-gobernanzas metropolitanas: ¿cómo gestionar lo metropolitano a escala local?

Samuel Nossan Agüero, Universidad de los Andes.

Comentarista: Gustavo Rivera

Coordinador: Sergio Montero

GT14 P1 El cómo de la gobernanza metropolitana.

Panel 2 / Problemas metodológicos para el gobierno de las metrópolis. / 13 de noviembre / 13:10 hrs. / Aula 2

Monitoreo de redes de gobernanza en hechos metropolitanos.

Álvaro Ángel Guevara Castillo, Universidad de Guadalajara.

Gobernanza Metropolitana: ¿una oportunidad para repensar el territorio?

Roberto Arias de la Mora, El Colegio de Jalisco.

De los hechos a la planeación de proyectos metropolitanos: Una metodología de impacto metropolitano en construcción.

Andrés Hernández, Sergio Montero y Rafael H. Forero H., Universidad de los Andes.

¿Cómo trazar el límite de una región metropolitana? Una propuesta metodológica para la delimitación de la región metropolitana de Bogotá.

Catalina Alexandra Villabona Triana, Universidad de los Andes, Departamento de Arquitectura.

La metrópoli como un reto de gestión pública tridimensional.

Víctor Katsumi Yamaguchi Llanes, EGAP-ITESM / DAP-CIDE.

Comentarista: Carlos Alberto Navarrete

Coordinador: Sergio Montero

GT15 C Democracia, gobernanza y ciudadanía cultural.

Conversatorio / 13 de noviembre / 11:15 hrs. / Aula 5

Los Organismos Sociales, ¿somos los mismos en los mecanismos y organizaciones de participación ciudadana?

Ángel Álvaro Guevara y Oscar Guerrero.

GT15 Democracia, gobernanza y ciudadanía cultural.

Panel 1 / 13 de noviembre / 13:10 hrs. / Aula 4

Ciudadanía cultural.

Gobernanza metropolitana y ciudadanía cultural en una sociedad dismoderna para hordas urbanoideas.

José de Jesús Loza Sánchez, Voto Responsable.

La lucha de la sociedad tonalteca por la preservación del Cerro de la Reina fundada en el sustentó hidrológico y el equilibrio del sistema ambiental.

Sergio Gilberto Morales Hernández, Colectivo Defendamos El Cerro de la Reina, Tonalá

¿Incluir a la ciudadanía en la participación ciudadana? Retos en las metrópolis al pasar una “nueva agenda urbana” y una “ciudad para todos” de la idea a la práctica.

Oscar Guerrero Hernández, Sociedad Civil.

Los entramados y paradojas de la ciudad vitrina /caso Medellín, Colombia.

Oliver Augusto Tabares Osorio, Universidad de Medellín.

¿Cómo democratizar las decisiones metropolitanas? Nuevas tecnologías para procesos colaborativos de planeación y participación.

Ethel Segura Durán, Universidad de los Andes.

Comentarista Pedro Gaeta

Coordinador: Gerardo Daniel Padilla

**Conversatorio / 13 de noviembre / 17:00 hrs. / Aula 2
"Cultura participativa."**

Movilidad urbana y sociedad civil organizada.

Dr. Carlos Navarrete Ulloa.

Ángel Álvaro Guevara.

Jesús Soto Morfín

Coordinador: Raúl Acosta

Presentación de libros / 12 de noviembre / 17:00 hrs. / Aula 3

Steering the metropolis: Metropolitan Governance for Sustainable Urban Development.

David Gómez Álvarez

Globalización y segregación social en Aguascalientes. Territorios de privilegio y exclusión.

Fernando Padilla Lozano y Pablo Gutiérrez Castorena

La cuestión metropolitana en Gobernanza. Aproximaciones teóricas y estudios de caso.

Carlos Navarrete

Entre espías fanfarrones y Voyeurs. Relatos para viajeros por la región del Tepic prerrevolucionario.

Carlos Flores y Raymundo Ramos Delgado

El presupuesto participativo en la Argentina

Rodrigo Carmona

Regiones periféricas y gobernanza frágil: Desarrollo económico local desde América Latina.

Sergio Montero

Gobernanza de distritos creativos y culturales en Metrópolis latinoamericanas.

Gerardo Silva

Gobernanza la coordinación entre democracia y jerarquía dinámica.
Josep Vidal

Coordinadora: Esmeralda Velázquez García